

COMPETENCIA CLAVE DIGITAL N2. FORMACIÓN Y EVALUACIÓN.

1. ANTECEDENTES

A la hora de establecer los criterios de evaluación de la formación, y establecer los requisitos para poder optar a la certificación se debe tener en cuenta cómo se está realizando ahora por las dos administraciones que ofrecen y/o gestionan formación para personas adultas.

- ▶ Los **Centros Públicos de Educación Básica de Personas Adultas (CPEBPA)**, que ofertan cursos dirigidos a personas que carecen de unos conocimientos básicos o que desean actualizar y ampliar su formación personal
- ▶ El **Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL)**, que oferta cursos para mejorar la empleabilidad de desempleadas/os de larga duración, o personas que entran y salen del mercado laboral.

Los cursos de competencias clave de nivel 2 recogidos en el catálogo SEPE permiten la adquisición de los conocimientos formativos suficientes para iniciar el estudio de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 del Servicio Navarro de Empleo a aquellas personas que no poseen los requisitos académicos de acceso.

Hasta el curso académico 2020-2021 era el SNE-NL la administración encargada de impartir los cursos *Competencia clave: Competencia Comunicativa - N2 (FCOV22)*¹, y *Competencia clave: matemática - N2 (FCOV23)*².

El cambio de normativa establecido a nivel estatal ha hecho que el Departamento de Educación de Gobierno de Navarra sea la entidad encargada desde este curso 2021-2022.

En relación con la Competencia clave: Competencia Digital - N2, actualmente, hay muchas administraciones y empresas, públicas y privadas, que imparten formación en competencia digital. Estas formaciones se realizan conforme a las especialidades formativas *Competencias Digitales Básicas (IFCT45)*³ y *Competencias Digitales Avanzadas (IFCT46)*⁴ de SEPE, pero no hay unos criterios de formación y evaluación establecidos, ni una entidad acreditada para emitir el certificado *Competencia clave: Competencia Digital - N2 (FCOV03)*⁵, del SEPE.

1 Competencia clave: comunicación en lengua castellana N2- FCOV22

2 Competencia clave: matemática N2 - FCOV23

3 Competencias Digitales Básicas - IFCT45

4 Competencias Digitales Avanzadas - IFCT46

5 Competencia Clave Digital N2 - FCOV03

1.1. Departamento de Educación:

El **Departamento de Educación** ha asumido este curso 2021-2022 la formación, evaluación y certificación de la *Competencia Clave: Comunicación en lengua castellana - N2*, y la *Competencia Clave: Competencia matemática - N2* que hasta ahora había desempeñado el SNE-NL, conforme a los contenidos de la formación recogidos en el catálogo SEPE (FCOV22¹ y FCOV23²).

Los criterios que se siguen en la formación en competencias clave para poder certificar son:

- ▶ La formación en competencias de nivel 2 se oferta de forma presencial.
- ▶ Tienen que haber asistido, al menos, al 80% de formación. La forma de justificar estas asistencias es el registro que completan los formadores en las hojas de asistencias.

Si no han realizado el mínimo de asistencia no pueden acceder a la prueba final y por lo tanto no pueden certificar.

- ▶ Se requiere un mínimo de 5 para poder contar con el resultado de apto en la formación.
- ▶ La certificación se realiza mediante pruebas parciales (una tras cada tema), y una prueba final.
- ▶ Las pruebas parciales suman un 60 % de la nota.
- ▶ La prueba final un 40 %.
- ▶ Se requiere un mínimo de 3 sobre 10 en la prueba final para aplicar ese 60/40.
- ▶ En el caso de no superar alguna de las pruebas pueden hacer una recuperación, si aprueban la recuperación tiene la misma consideración que si hubieran aprobado a la primera de cara a la prueba final.
- ▶ Si no superasen alguno de los temas, podrían hacer el examen final, pero tendrían que sacar como mínimo un 5 para poder obtener la certificación, dado que no se pondera con los resultados obtenidos durante la formación.
- ▶ Si no te puedes presentar o, si te presentas y no la superas (NO APTO), debes comenzar de cero.
- ▶ La formación en competencias nivel 2 tienen altas tasas de abandono.

1.2. Cursos SNE-NL

Hay diferentes formas de certificar la formación, existen los certificados de asistencia y los certificados de aprovechamiento.

Para poder optar a cualquiera de las certificaciones es preciso haber asistido como mínimo al 75 % de la formación. Esta asistencia se recoge a través de las hojas de firmas de los cursos, durante la pandemia ha sido el personal docente quién ha señalado si el alumnado asistía o no, pero la forma más normal fuera de la pandemia es contar con las firmas de las personas que asisten.

Dependiendo de la formación que se realice las sesiones pueden ser presenciales o virtuales sincrónicas (zoom), en todo caso se puede confirmar la asistencia de las personas participantes.

2. PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Tras finalizar este primer curso académico, en el que la sección de *Formación de Personas Adultas* del *Departamento de Educación de Gobierno de Navarra* ha sido la entidad responsable de impartir, evaluar, y certificar *Competencia Clave: Comunicación en lengua castellana - N2 (FCOV22)*¹, y *Competencia Clave: Competencia matemática- N2 (FCOV23)*², se han analizado los resultados obtenidos, se han identificado los puntos fuertes, y posibles aspectos a mejorar y, en base a ello, se propone al **CPEBPA José María Iribarren** como **centro piloto** para:

- ▶ **Impartir y certificar** formación en *competencias clave N2 comunicativa, matemática, y digital* mediante *métodos innovadores de formación para adultos presenciales y online*.
- ▶ **crear** los *cursos de formación en competencia clave de nivel 2* en su **Aula Virtual** para ofertar la formación online como complemento a la formación presencial
- ▶ que estos **métodos de formación** sean **reconocidos y certificados por SEPE**.
- ▶ **exportarlos a todos los centros de formación para personas adultas a nivel estatal**.
- ▶ ser **centro de certificación de competencia digital ICDL**, una certificación reconocida a en todo el mundo en 148 países, con 24.000 centros de examen acreditados:
 - ✓ **En España:** Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Junta de Andalucía, Comunidad de Murcia, Ayuntamiento de Huesca, Sistema Público de salud de La Rioja, administración local de Badajoz, Asociación de Técnicos de Informática (ATI).
 - ✓ **En el extranjero:** la Comisión Europea, UNESCO, el Banco Mundial, la OECD, el Ministerio de Educación de Alemania, Austria, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Francia, Polonia, etc.

2.1. Competencia Clave: Comunicación en lengua castellana - N2 (FCOV22)¹

Los resultados obtenidos confirman que los contenidos impartidos, y los métodos de formación y evaluación son adecuados, por lo que no es necesario modificarlos.

- ▶ La formación en competencia comunicativa se imparte en tres temas, con una evaluación tras cada uno de ellos, excepto el último, y una prueba de evaluación final.
- ▶ 60 % evaluación continua, 40 % evaluación final.
- ▶ Una prueba de recuperación para cada una de las pruebas parciales
- ▶ Mínimo 5 sobre 10 en todas las pruebas parciales, y 3 sobre 10 en la prueba final para promediar la evaluación continua.
- ▶ Se mantiene la formación presencial, con el curso **COMPETENCIA CLAVE LENGUAJE N2** en el Aula Virtual del CPEBPA José María Iribarren para ampliar oferta formativa:
 - ✓ Ofrecer flexibilidad a las personas que se matriculan en el centro, pero por motivos de salud, profesionales, o conciliación familiar no pueden asistir a las sesiones presenciales.
 - ✓ Ofrecer el material que se imparte en la formación presencial, así como ejemplos de pruebas de evaluación, a personas que se presentan por libre.
 - ✓ Ofrecer material adicional, actividades de refuerzo, de ampliación, ejemplos de pruebas de evaluación, foro donde compartir y resolver dudas, sesiones de tutoría online, etc. a personas que cursan la formación de forma presencial, o por libre.
 - ✓ Impartir formación en centros penitenciarios.

2.2. Competencia Clave: matemática - N2 (FCOV23)²

Los resultados obtenidos confirman que los contenidos impartidos, y los métodos de formación y evaluación son adecuados, por lo que no es necesario modificarlos.

- ▶ La formación en competencia comunicativa se imparte en ocho temas, con una evaluación tras cada uno de ellos, y una prueba de evaluación final
- ▶ 60 % evaluación continua, 40 % evaluación final.
- ▶ Una prueba de recuperación para cada una de las pruebas parciales
- ▶ Mínimo 5 sobre 10 en todas las pruebas parciales, y 3 sobre 10 en la prueba final para promediar la evaluación continua.
- ▶ Se mantiene la formación presencial, pero se crea el curso COMPETENCIA CLAVE MATEMÁTICA N2 en el Aula Virtual del CPEBPA José María Iribarren para:
 - ✓ Ofrecer flexibilidad a las personas que se matriculan en el centro, pero por motivos de salud, profesionales o de conciliación familiar no pueden asistir presencial.
 - ✓ Ofrecer los contenidos y ejemplos de pruebas de evaluación a personas que se presentan por libre.
 - ✓ Ofrecer material adicional, y actividades de refuerzo, de ampliación, ejemplos de pruebas de evaluación, foro donde compartir y resolver dudas, sesiones de tutoría online, etc. a personas que cursan la formación de forma presencial, o por libre.
 - ✓ Impartir formación en centros penitenciarios.

2.3. Competencia Clave: Competencia digital - N2 (FCOV03)⁵

El curso **Competencia Clave Digital N2** que propone el *CPEBPA José María Iribarren* permite obtener el *Certificado en Competencia Clave: Competencia Digital - N2*, que otorga el nivel de competencias clave en el ámbito digital para acceder a *Certificados de Profesionalidad de nivel 2*.

Los contenidos de la **Competencia Clave Digital N2** se definen en base a la correspondencia entre los contenidos **Competencia clave: Competencia Digital - N2 FCOV03**⁵ de SEPE, de la **Competencia clave Digital N-2** de Gobierno de Navarra⁶; y a las **5 áreas de competencias (21 competencias), 168 descriptores, 8 niveles de aptitud, y los conocimientos, habilidades y actitudes** aplicables a cada competencia digital del marco europeo **DigComp 2.2**⁷.

El *CPEBPA José María Iribarren* ofrece sesiones presenciales para trabajar las 120 h horas de formación correspondientes a una competencia de nivel 2. Y, como complemento a la formación presencial, oferta la modalidad de formación online en el Aula Virtual del *CPEBPA José María Iribarren*.

El curso **Competencia Clave Digital N2** trabaja las **cinco Áreas de Competencias DigComp**, el marco de referencia europeo, más un **Área de Competencias 0: AC0 Hardware, software, sistema operativo y redes**, que incluyen el SEPE, y Gobierno de Navarra, marcos de referencia nacionales y territoriales, en sus programas formativos en competencias digitales. Ver [Anexo 1](#).

6 Competencia clave: Digital N2 - Gobierno de Navarra

7 DigComp 2.2

Conforme a *DigComp*, se plantea la competencia digital como una *suma de conocimientos, habilidades y actitudes digitales que deben trabajarse de manera conjunta*. Y, además,

Conforme a *DigComp*, se asume que las *Áreas de Competencias 4 y 5 son transversales*.

Muchas competencias y contenidos digitales están relacionadas entre sí, y no pueden tratarse de forma independiente.

No parece lógico trabajar el email al inicio, porque pertenece al Área de Competencias 2 Comunicación y colaboración online, y cómo crear contraseñas seguras 60 h después, porque está incluida en el Área de Competencias 4.

Por eso se plantea una visión integradora de la competencia, no por Áreas de Competencias *DigComp*, o por contenidos SEPE.

Se trabajan las 120 h de Competencia Clave Digital N2 en tres módulos de 40 h, que incluyen contenidos de todas las áreas de competencias de menor a mayor dificultad: cada módulo es una extensión y profundización de módulos anteriores.

Por ejemplo, se trabajan navegadores web y buscadores de Internet en el módulo 1, y en el módulo 2 búsqueda rápida y búsqueda avanzada, y cuándo conviene usar cada una de ellas.

La formación online síncrona mediante sesiones de videoconferencia ya está implantada. Esta opción amplía la oferta formativa ofreciendo flexibilidad espacial, ya que las personas pueden realizar las sesiones de formación en cualquier lugar en el que dispongan de un dispositivo digital, y conexión a Internet, pero no da flexibilidad horaria, ya que las/los participantes deben hacer las sesiones de formación a unas horas concretas, es decir, en la formación online síncrona no comparten el mismo espacio físico, pero sí temporal.

La **formación virtual asíncrona** mediante los **cursos interactivos** que oferta el *Aula Virtual CPEBPA José María Iribarren*, amplía la oferta formativa ofreciendo flexibilidad horaria, además de espacial.

Este tipo de formación también permite registrar las horas de formación, las actividades realizadas, y cuestionarios de evaluación, ya que las actividades interactivas permiten registrar el tiempo invertido en realizarlas, y los resultados obtenidos, en formato SCORM, que queda almacenado en el LMS Moodle.

En base a estos principios, el *CPEBPA José María Iribarren* crea el curso **Competencia Clave: Competencia Digital N2**, que **sustituye** el curso de formación en **Informática**, y amplía la oferta formativa, en modalidades presencial, mixta y teleformación.

Los documentos ***Guía del curso CCD N2 formación presencial.pdf***, ***Guía del curso CCD N2 formación mixta.pdf*** y ***Guía del curso CCD N2 formación online v2*** detallan los beneficios del Aula Virtual para el alumnado, que se resumen en las siguientes imágenes.

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

Modalidad Presencial

La formación en **Competencias Clave** se oferta de forma presencial:

- **Sesiones presenciales** en el *CPEBPA*
 - ✓ Es **obligatorio** asistir, al menos, al **80 %** de las sesiones presenciales
- **Sesiones online** en el *Aula Virtual CPEBPA*

<http://cepajmiribarren.educacion.navarra.es/moodle2>

Los cursos online se ofertan en el *Aula Virtual CPEBPA* con varios objetivos:

- ✓ Sustituir una sesión de formación presencial a la que no asiste por causa justificada

La persona que **no pueda asistir a una sesión presencial** debe **comunicárselo a la docente** para que lo anote en la hoja de asistencias y le explique los **contenidos** que debe **trabajar** en el ***aula virtual CPEBPA***.

Los **motivos** por los que pueden **sustituir una sesión de formación presencial** por una **sesión online** son:

1. Motivos de salud
 2. Motivos laborales
 3. Motivos de conciliación familiar
- ✓ Ofrecer una formación personalizada en función de las necesidades de cada persona:
 - *Reforzar los contenidos trabajados en la sesión presencial (personas que tengan dudas)*
 - *Ampliar los contenidos trabajados en la sesión presencial (personas que quieran aprender más)*

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

Modalidad Mixta

La formación en **Competencias Clave** se oferta se oferta de **forma mixta**:

- **Sesiones presenciales** en el CPEBPA
- **Sesiones online** en el *Aula Virtual CPEBPA*

<http://cepajmiribarren.educacion.navarra.es/moodle2>

Los cursos online se ofertan en el *Aula Virtual CPEBPA* para ofrecer un *itinerario formativo personalizado* a personas que **quieren obtener el certificado en Competencia Clave** y **no pueden asistir a todas las sesiones de formación presenciales en un centro (no llegan al 80%)**

Las personas matriculadas en este curso online pueden acceder a él en cualquier momento y desde cualquier dispositivo digital (ordenador, móvil, tableta, etc.), sólo necesitan conexión a Internet.

Se especifica el número de horas presenciales dedicadas a cada contenido para que la persona pueda organizarse su itinerario formativo.

El curso contiene *paquetes SCORM* que trabajan los contenidos clave, y *actividades interactivas, tareas, páginas web, listas de reproducción de YouTube, etc.* para reforzar y ampliar los contenidos clave.

Unos se realizan en las sesiones de formación presenciales, y otros de forma autónoma en el *Aula Virtual CPEBPA* pero con la tutorización y acompañamiento del docente del curso de formación online.

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

Modalidad Online

Los cursos online se ofertan en el *Aula Virtual CPEBPA* para ofrecer un *itinerario formativo personalizado* a personas que quieren obtener el certificado en **Competencias Clave** y **no pueden asistir a sesiones de formación presenciales en un centro** o **no se oferta el curso en modalidad presencial porque no se alcanza el número mínimo de inscripciones**.

Las personas matriculadas en este curso online pueden acceder a él en cualquier momento y desde cualquier dispositivo digital (ordenador, móvil, tableta, etc.), sólo necesitan conexión a Internet.

Se especifica el número de horas presenciales dedicadas a cada contenido para que la persona pueda organizarse su itinerario formativo.

El curso contiene *paquetes SCORM* que trabajan los contenidos clave, y *actividades interactivas, tareas, páginas web, listas de reproducción de YouTube, etc. para reforzar y ampliar los contenidos clave*.

Se realiza de forma autónoma en el Aula Virtual CPEBPA, con la tutorización y acompañamiento del docente del curso de formación online.

El docente oferta sesiones de tutoría online para dar una formación personalizada a cada persona

Los resultados obtenidos en los grupos de formación del proyecto Forlan muestran que los métodos de formación que se han desarrollado en este proyecto funcionan bien con el perfil de personas a las que se dirigen los cursos de los CPEBPA.

- ▶ Se imparte en modalidad presencial, pero se crea el curso **COMPETENCIA CLAVE COMPETENCIA DIGITAL N2** en el Aula Virtual del CPEBPA José María Iribarren para ampliar la oferta formativa:
 - ✓ Ofrecer flexibilidad a las personas que se matriculan en el centro, pero por motivos de salud, profesionales o de conciliación familiar no pueden asistir a todas las sesiones presenciales.
 - ✓ Ofrecer los contenidos y ejemplos de pruebas de evaluación a personas que se presentan por libre.
 - ✓ Ofrecer material adicional, y actividades de refuerzo, de ampliación, ejemplos de pruebas de evaluación, un foro donde compartir y resolver dudas, sesiones de tutoría online, etc. a personas que cursan la formación de forma presencial, o por libre.
 - ✓ Impartir formación en centros penitenciarios.
- ▶ Se especifica el número de horas presenciales dedicadas a cada contenido, para que la persona que no ha asistido a una/varias clases presenciales sepa qué contenidos debe hacer online.
- ▶ **Valoración Inicial de Competencias (VIC)** para que la persona inicie la formación en el módulo adecuado y pueda liberar horas, o haga una formación previa si no tiene el mínimo necesario. En base al *Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias por experiencia profesional (PEAC)* que utiliza el Departamento de Educación en los certificados de profesionalidad. Ver imagen.
- ▶ Certificación mediante **Actividades Prácticas de Competencias (APC)** que evalúan los conocimientos, habilidades y actitudes digitales que de manera conjunta.
- ▶ APC para certificar cada uno de los módulos formativos: APC M1, APC M2, APC M3.
- ▶ Dos opciones de Certificación en Competencia Digital N2:
 - ✓ APC CCDN2M1 (30%) + APC CCDN2M2 (30%) + APC CCDN2M3 (40%)

Personas que realizan formación híbrida y asisten, al menos, al 80 % de las sesiones presenciales.

- ✓ APC CCDN2 (100 %)

Personas que realicen formación híbrida, pero no asisten al 80 % de las sesiones presenciales

- ▶ La certificación de un módulo formativo permite retomar la formación en el siguiente módulo, tal y como oferta SEPE para los Certificados de Profesionalidad de nivel 2.
- ▶ Posibilidad de realizar y certificar los tres módulos de forma consecutiva, o en varios cursos lectivos sin perder lo que ya ha certificado amplía la oferta personas que no disponen de tiempo para realizar 120 h de formación presencial, o preparar una prueba de certificación por libre.

VIA vs VIC

VIA

VIC

PEAC

COMPETENCIA

Actitudes / SABER SER

Aptitudes / SABER ESTAR

Habilidades / SABER HACER

Conocimientos / SABER

Valoración Inicial de Aprendizajes VIA

Alumnado ejerce un rol pasivo
El equipo docente toma las decisiones

Valoración Inicial de Competencias VIC

La persona decide su itinerario formativo => roll activo del alumnado
El equipo docente acompaña y asesora.

Análisis de la documentación aportada.

Realizar una prueba objetiva.
Entrevista personal.

Captación: evento, charlas, SS, SNE-NL,
Recomendación de otra persona.
Adhesión: Taller pre-formación.

Valoración: VIC General, VIC específicas, APC.

Orientarle al curso más adecuado

Reconocer competencias iniciales para liberar horas de formación.
Identificar barreras y ofrecer soluciones.
Recomendar formación previa, si requiere.

Valora la dimensión cognitiva del conocimiento

Valora tres dimensiones del conocimiento:

Cognitivo
No cognitivo
Metacognitivo

Determinar los aprendizajes que han adquirido por vías formales

Valorar competencias adquiridas por vías formal, no formal e informal

Es obligatorio para acceder a la formación

La persona decide qué actividades hacer
Sólo la VIC General es obligatoria

Está fuera del proceso formativo.

La formación comienza con el proceso VIC => es parte del proceso formativo

3. FORMACIÓN EN COMPETENCIA CLAVE DIGITAL N2

Se propone una **formación por módulos**, que permita a las personas:

- ▶ Acceder a la formación en el módulo que le corresponda a través de una *Valoración Inicial de Competencias (VIC)* que le reconozca sus competencias iniciales, como se realiza actualmente en los Certificados de Profesionalidad por experiencia profesional.
- ▶ Recomendarle una formación previa, si la *Valoración Inicial de Competencias (VIC)* muestra que sus *competencias iniciales no le permiten realizar la formación con aprovechamiento*, y certificarse.
- ▶ Certificar mediante *Actividades Prácticas de Aprendizaje (APC)* al finalizar cada módulo formativo, que se guardan hasta que certifique el siguiente módulo, como en los Certificados de Profesionalidad por experiencia profesional.
- ▶ Realizar todos los módulos de forma consecutiva, o en varios cursos lectivos, sin perder lo que ya ha certificado, tal y como se realiza en los CPs.
- ▶ Dar flexibilidad, al ofrecer *tres modalidades de formación: presencial, mixta y teleformación*, en un Aula Virtual Moodle creada específicamente para este fin.

3.1. Competencia Clave Digital N2. Contenidos

Los contenidos de la formación en Competencia Clave Digital N2 se definen en base a la correspondencia entre los objetivos generales, objetivos específicos, criterios de evaluación, y contenidos de la **Competencia clave: Competencia Digital - N2 FCOV03⁵** y de las **especialidades formativas Competencias Digitales Básicas (IFCT45)³** y **Competencias Digitales Avanzadas (IFCT46⁴** de SEPE; de la **Competencia clave Digital N-2** de Gobierno de Navarra⁶; y las 5 áreas de competencias (21 competencias), 168 descriptores, 8 niveles de aptitud, y los conocimientos, habilidades y actitudes aplicables a cada competencia del marco europeo **DigComp 2.2⁷**.

Otro de los marcos de referencia es el **Plan de Inclusión y Capacitación Digital 2021-2025⁸**, de Gobierno de Navarra, que plantea reducir la brecha digital desde una doble perspectiva:

- ▶ *Inclusión Digital*: acceso digital a Internet y TIC, y alfabetización digital: competencias digitales mínimas para saber utilizar dispositivos digitales y comprender cómo su uso puede hacer que nuestra vida personal y profesional mejore.
- ▶ *Capacitación Digital*: adquirir las competencias digitales necesarias para el uso de Internet, las TIC y otras tecnologías en el camino hacia la ciudadanía digital plena, aplicando las 5 áreas de competencia del DigComp.

Ver [Anexo 2](#).

⁸ Gobierno de Navarra. Plan de inclusión y Capacitación Digital 2021-2025.

3.2. Competencia Clave Digital N2. Módulos

La modularización de la Competencia Clave Digital N2 se plantea desde una visión integradora de la competencia, no únicamente por bloques de contenido o áreas de competencias. Así, cada módulo es una extensión y profundización de los módulos anteriores.

La modularización de la Competencia Clave Digital N2 se plantea desde una visión integradora de la competencia, no únicamente por bloques de contenido o áreas de competencias. Así, cada módulo es una extensión y profundización de los módulos anteriores.

Los primeros módulos están orientados a la aplicación de las competencias digitales a la sociedad de la información y del conocimiento, es decir, a la ciudadanía digital. Y los módulos más avanzados trabajan el uso de las 6 áreas de competencias digitales al desempeño profesional de empleadores y empleados, es decir, a los procesos de transformación digital que afrontan las empresas.

Ver [Anexo 3](#).

3.3. Competencia Clave Digital N2. Niveles de Aptitud

El marco europeo DigComp 2.2 tiene niveles de aptitud:

- ✓ Básico
 - Nivel de aptitud 1
 - Nivel de aptitud 2
- ✓ Intermedio
 - Nivel de aptitud 3
 - Nivel de aptitud 4
- ✓ Avanzado
 - Nivel de aptitud 5
 - Nivel de aptitud 6
- ✓ Altamente especializado
 - Niveles de aptitud 7
 - Nivel de aptitud 8

Niveles en DigComp 1.0	Niveles en DigComp 2.1	Complejidad de las tareas	Autonomía	Dominio cognitivo
Básico	1	Tareas sencillas	Con asistencia	Recordar
	2	Tareas sencillas	Autónomo con asistencia puntual	Recordar
Intermedio	3	Tareas bien definidas y rutinarias y problemas relativamente sencillos.	Por mi mismo/a	Entender
	4	Tareas y problemas no rutinarios aunque bien definidos	Independiente y adaptada a mis necesidades	Comprender
Avanzado	5	Diferentes tareas y problemas.	Asistencia a otros	Aplicar
	6	Tareas más complicadas.	Capaz de adaptarse a otros en contextos complejos	Evaluar
Altamente especializado	7	Resolver problemas complejos con poca definición.	Integrado para contribuir en la práctica profesional y en la asistencia a otros	Crear
	8	Resolver problemas complejos con la interacción de varios factores.	Proponer nuevas ideas y procesos en el sector	Crear

En la dimensión 3, cada nivel representa la adquisición de la competencia de los usuarios de acuerdo con sus retos cognitivos, la complejidad de las tareas que pueden realizar y su autonomía a la hora de completar las tareas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

En esta propuesta de currículo de competencia clave digital N2 aplicamos los niveles de aptitud 1 a 4, que cubren todas las competencias digitales necesarias en un contexto personal y profesional, tanto para el grupo de personas cuyo objetivo es mejorar su empleabilidad, como para el que afronta procesos de transformación digital.

Los niveles 5 y 6, avanzados, y los niveles 7 y 8, altamente especializados, no se incluyen en estas 120 h de formación en Competencia Clave Digital N2.

Aplicamos este criterio a las 6 áreas de competencias digitales. Ver [Anexo 1](#) y [Anexo 4](#).

Al finalizar las 120 h de formación híbrida (presencial y online) se cubren todos los contenidos de la **FCOV03**⁵ de SEPE, y de la **Competencia clave Digital N-2**⁶ de Gobierno de Navarra. Y se alcanza un nivel de aptitud intermedio (4) en las 5 áreas de competencias **DigComp 2.2**⁷.

- ▶ APC M1 certifica nivel básico (1-2) en todas las Áreas de Competencias DigComp 2.2
- ▶ APC M2 certifica nivel básico-intermedio (2-3) en todas las AC del DigComp 2.2
- ▶ APC M3 certifica nivel intermedio (3-4) en las Áreas de Competencias DigComp 2.2.

4. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA CLAVE DIGITAL N2

4.1. Evaluación inicial: diagnóstica

Al contar con la modularización, la primera acción que se desarrolla respecto a la evaluación de la competencia se desarrolla de manera previa a la formación: *Valoración Inicial de Competencias (VIC)* y *Actividades Prácticas de Aprendizaje (APC)*.

El proceso VIC se fundamenta en los *Procesos de Evaluación y Acreditación de Competencias por experiencia profesional (PEAC)* que aplica el Departamento de Educación en los Certificados de Profesionalidad.

La VIC nos permite recoger evidencias respecto a la adquisición de una parte de las competencias, ubicar a cada persona en el módulo que les corresponde, o recomendarle una formación previa, si sus *competencias iniciales no le permiten realizar la formación con aprovechamiento*, y certificarse.

4.2. Evaluación durante la formación: continua

A lo largo de la formación se irán realizando pruebas que se tendrán en cuenta para la evaluación de cada uno de los tres módulos en lo que se ha dividido la formación en Competencia Clave Digital N2.

En cada uno de los contenidos se proponen **actividades interactivas** (juegos, videos, etc.) para que fijen los contenidos que se han trabajado, y la persona que imparten la formación tenga evidencias de sus aprendizajes.

Al finalizar cada contenido hay un **Cuestionario SCORM** sobre los conceptos trabajados en esta sesión de formación en Competencia Clave Digital N2, que recoge evidencias de que han adquirido las competencias digitales que se trabajan, y registra en el LMS Moodle. Se requiere un 80 % de aciertos para superar el contenido. Sin límite de intentos.

4.3. Evaluación final: sumativa

Al acabar la formación se realizará una prueba final, para cumplir con los estándares del Departamento de Educación.

La evaluación se realiza mediante Actividades Prácticas de Aprendizaje (APC) al finalizar cada módulo formativo, que se guardan hasta que certifique el siguiente módulo, como en los Certificados de Profesionalidad por experiencia profesional.

Podrán acceder a la prueba tanto si han asistido al 80% de la formación como sí no, pero las consecuencias de tener el mínimo de asistencia, de cara a la evaluación serán diferentes.

Se considera asistencia del 80% tanto la asistencia presencial como la asistencia mixta presencial y online. De la asistencia se tendrá constancia a través de las hojas de firma, en el caso de que sea presencial, como a través de los registros online de actividades en el aula Moodle.

Ver [Anexo 5](#) y [Anexo 6](#).

4.4. Requisitos para certificar

4.4.1. Que las/los participantes vayan al ritmo del curso.

Si las personas participantes por motivos de salud, laborales o de conciliación tienen que realizar parte de la formación online, deberán seguir la formación más o menos a la vez que se esté realizando de manera presencial. No significa que sea una formación síncrona, sino que el contenido en el que se va avanzando se haga de manera similar tanto online como presencial. De esta manera garantizamos que puedan seguir la formación desde cualquiera de los dos medios. También garantizamos que en el momento en el que se finalice el módulo, cuando haya que realizar las APC estarán en el mismo momento formativo.

En este caso, cabe recordar que las APC son siempre realizadas de manera presencial, y que las fechas de realización están vinculadas a la formación presencial. No se realizará una sesión APC cada vez que un participante acabe un módulo, porque no sería operativo.

4.4.2. Asistencia a la formación.

Si la persona participante se va a beneficiar de la evaluación ponderada entre las pruebas realizadas y la prueba final, debe haber realizado, al menos, el 80 % de las 120 h.

Al ser, o poder ser en algunos casos, una formación híbrida se deben tener registro de evidencias tanto de la formación presencial como de la formación online.

4.4.2.1. Certificación horas de formación en sesiones presenciales

Las personas responsables de la formación completan las hojas de asistencia.

4.4.2.2. Certificación de horas de formación en sesiones online en el Aula Virtual

En el Aula Virtual hay información y actividades a realizar que cubren todos los contenidos de la **Competencia Clave Digital N2** conforme a la **FCOV03⁵** de SEPE.

Tanto el personal docente como las personas participantes tienen los esquemas de los módulos, con las Áreas de Competencias y los contenidos que trabajan, y las horas de cada uno de ellos. Y saben que las pueden trabajar presencial u online.

El curso Competencia Clave Digital N2 contiene actividades interactivas que registran 120 h en SCORM, además de un cuestionario SCORM que da por realizado un contenido cuando la persona participante lo supera con 80 % de aciertos.

El Aula Virtual Moodle tiene Informes Configurables para que la persona que imparte la formación seleccione las condiciones a cumplir para superar cada uno de los contenidos, y finalizar el curso.

Los participantes ven el grado de avance y superación de cada uno de los contenidos en una barra superior llamada **Estado de finalización**. El/la docente, además de esta *Completion progress bar*, lo puede ver a detalle en el **Informe de finalización de la actividad**.

5. ENTIDADES CERTIFICADORAS

5.1. SEPE

Emite el certificado **Competencia clave: Competencia Digital - N2 FCOV03**

5.2. ICDL

Es la entidad oficial que certifica Competencia Digital en todos los países y para todo tipo de personas.

En España están acreditados para certificar Competencia Digital ICDL:

- ▶ La Asociación de Técnicos de Informática (ATI), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Junta de Andalucía, la Comunidad de Murcia, el Ayuntamiento de Huesca, el Sistema Público de Salud de La Rioja; la Administración de Bajadoz,

A nivel mundial, por citar algunos:

- ▶ la Comisión Europea, UNESCO, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), los Ministerios de Educación de Alemania, Austria, Francia, Holanda, Hungría, Italia y Polonia, etc

Jakub Christoph Regional Manager ICDL Europe contactó con la experta en Métodos innovadores de formación para adultos y en Competencia Digital del proyecto FORLAN y colaboraron juntos en el desarrollo de la modularización de la Competencia Clave Digital N2.

Jakub le dio acceso a las pruebas de evaluación que utiliza ICDL para certificar.

En 2022 Jakub pasó a ser el *Secretary General* del *Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)* y del *IT Professionalism Europe (ITPE)*, y le puso en contacto con Linda Keine, la actual Regional Manager ICDL Europe, y Lucía Mancini, la Regional Manager ICDL España. Ambas le transmiten su interés en desarrollar un centro de certificación ICDL en Navarra, para dar soporte a la zona norte de España.

La experta en competencia digital del proyecto FORLAN y el director del *CPEBPA José María Iribarren* se reúnen con la Regional Manager ICDL Europe, y la Regional Manager ICDL España para informarse sobre cómo desarrollar un centro de certificación ICDL en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

Anexo 1. Áreas de Competencias

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Área de Competencias 0 (AC0)

Área de Competencias 1 (AC1)

Área de Competencias 2 (AC2)

Área de Competencias 3 (AC3)

Área de Competencias 4 (AC4)

Área de Competencias 5 (AC5)

Anexo 2. Competencia Clave Digital N2. Contenidos

0. Uso básico del sistema operativo

0.1. Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles.

- 0.1.1. PC
 - 0.1.1.1. *Microsoft Windows*
 - 0.1.1.2. *Apple Mac OS*
 - 0.1.1.3. *Linux*
- 0.1.2. Móvil
 - 0.1.2.1. *Google Android*
 - 0.1.2.2. *Windows Phone*
 - 0.1.2.3. *Apple iOS*

0.2. Escritorio de Windows:

- 0.2.1. Los iconos.
- 0.2.2. La barra de tareas.
- 0.2.3. El botón "INICIO".
- 0.2.4. La zona de accesos directos.
- 0.2.5. La barra de notificaciones.
- 0.2.6. El fondo de escritorio.

0.3. Menú "INICIO".

- 0.3.1. Herramienta de búsqueda
- 0.3.2. Usuario
- 0.3.3. Imágenes
- 0.3.4. Documentos
- 0.3.5. Configuración
- 0.3.6. Inicio/Apagado

0.4. Programas básicos

- 0.4.1. Navegador
- 0.4.2. Explorador archivos
- 0.4.3. Visor de imágenes

0.5. Gestión de archivos y carpetas.

0.6. Configuración básica del sistema operativo

- 0.6.1. Actualizaciones automáticas.
- 0.6.2. Instalación de nuevos programas.
- 0.6.3. Instalación de drivers de periféricos.
- 0.6.4. Instalación de certificados digitales.
- 0.6.5. Configuración de redes de datos.

0.7. Conexión de dispositivos

- 0.7.1. Wi-Fi
- 0.7.2. Bluetooth
- 0.7.3. Redes inalámbricas (wireless): PAN, LAN, MAN, WAN

1. Tratamiento de la información

1.1. Navegadores, buscadores y protocolos de internet.

1.2. Navegadores web

1.2.1. Principales navegadores web

1.2.1.1. *Internet Explorer*

1.2.1.2. *Microsoft Edge*

1.2.1.3. *Google Chrome*

1.2.1.4. *Mozilla Firefox*

1.2.1.5. *Safari*

1.2.1.6. *Opera*

1.2.2. Utilización

1.2.2.1. *Pestañas*

1.2.2.2. *Historial*

1.2.2.3. *Favoritos*

1.2.3. Configuración básica

1.2.3.1. *Página de inicio*

1.2.3.2. *Buscador preferido*

1.2.3.3. *Borrado de caché.*

1.3. Búsqueda de información.

1.3.1. Tipos de buscadores web

1.3.1.1. *Directorios o índices temáticos (buscadores por categorías)*

1.3.1.2. *Motores de búsqueda (buscadores por contenido)*

1.3.2. Principales motores de búsqueda

1.3.2.1. *Google*

1.3.2.2. *Yahoo!*

1.3.2.3. *Bing*

1.3.2.4. *Ask*

1.3.2.5. *DuckDuckGo*

1.3.3. Fuentes web (Fuentes RSS)

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda.

1.4.1. Operadores de búsqueda en buscadores.

1.4.2. Otras fuentes de información.

1.5. Curación de contenidos.

1.5.1. Técnicas de detección de veracidad de la información.

1.5.2. Fuentes de contenidos digitales abiertos.

1.5.3. Fake news

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital.

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube.

1.7.1. Google Drive.

1.7.2. OneDrive de Microsoft.

1.7.3. iCloud

1.7.4. Dropbox.

2. Comunicación y colaboración online

2.1. Plataformas de aprendizaje en línea

- 2.1.1. Moodle (LMS)
- 2.1.2. Canal YouTube SNE/NL

2.2. Comunicación por tecnología digital

- 2.2.1. Correo electrónico (Email)
- 2.2.2. Comunicación textual: chats, Whatsapp, Telegram
- 2.2.3. Comunicación audiovisual: videoconferencia
- 2.2.4. Herramientas colaborativas: foros, wikis, blogs, redes sociales

2.3. El correo electrónico.

- 2.3.1. Webmails.
- 2.3.2. Configuración de correo POP, IMAP y SMTP en PC
- 2.3.3. Configuración de correo POP, IMAP y SMTP en dispositivos móviles.

2.4. Videoconferencias básicas

- 2.4.1. Skype
- 2.4.2. Hangouts
- 2.4.3. Teams
- 2.4.4. Zoom
- 2.4.5. Webex

2.5. Compartir información. Herramientas colaborativas

- 2.5.1. Foros
- 2.5.2. Wikis
- 2.5.3. Blogs
- 2.5.4. Redes sociales

2.6. Normas de conducta y peligros.

- 2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta
- 2.6.2. Ciberacoso
 - 2.6.2.1. *Cyberbullying*
 - 2.6.2.2. *Sexting*
 - 2.6.2.3. *Grooming*
- 2.6.3. Ciberestafas
 - 2.6.3.1. *Phishing*
 - 2.6.3.2. *Suplantación de identidad.*

2.7. Gestión de la identidad digital. La imagen personal en internet.

- 2.7.1. Concepto de identidad y reputación digital
- 2.7.2. Huella digital
 - 2.7.2.1. *Huella digital activa*
 - 2.7.2.2. *Huella digital pasiva*

3. Creación del contenido.

3.1. Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx, jpg, gif, png, etc.)

3.2. Herramientas ofimáticas básicas

- 3.2.1. Software para edición de textos
- 3.2.2. Procesador de textos
- 3.2.3. Hoja de cálculo
- 3.2.4. Base de datos
- 3.2.5. Presentaciones

3.3. Herramientas ofimáticas avanzadas

- 3.3.1. Software para editor de imágenes.
- 3.3.2. Software para editor de audio.
- 3.3.3. Software para editor de video

3.4. Creación de contenidos digitales básicos

- 3.4.1. Texto
- 3.4.2. Imagen
- 3.4.3. Audio
- 3.4.4. Video

3.5. Creación de contenidos digitales avanzados

- 3.5.1. Artículo de blog
- 3.5.2. Publicación en redes sociales
- 3.5.3. Correo electrónico o newsletter
- 3.5.4. Presentaciones en PDF
- 3.5.5. Revista
- 3.5.6. eBook
- 3.5.7. Whitepaper
- 3.5.8. Diccionarios o FAQ
- 3.5.9. Infografía
- 3.5.10. Checklist
- 3.5.11. Webinar
- 3.5.12. Podcast
- 3.5.13. Test o quiz
- 3.5.14. Bots o chatbots

3.6. Derechos de autor y licencias.

- 3.6.1. Copyright
- 3.6.2. Copyleft
- 3.6.3. Creative Commons

4. Seguridad.

4.1. La seguridad en Internet.

4.1.1. Nombres de usuario y contraseñas.

4.1.2. Protocolo para generar contraseñas seguras

4.2. Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.4. Malware

4.4.1. Virus

4.4.2. Gusanos

4.4.3. Troyanos

4.4.4. Adware

4.4.5. Spyware

4.5. Protección de los dispositivos

4.5.1. Antivirus.

4.5.2. Antimalware.

4.5.3. Antiespías

4.5.4. Firewall.

4.6. Protección del dispositivo móvil.

4.7. Protección de la red de datos.

5. Resolución de problemas.

5.1. Mantenimiento del sistema operativo (actualizaciones, escaneo de discos, desfragmentación).

5.2. Detección y eliminación de virus y troyanos.

Anexo 3. Competencia Clave Digital N2. Módulos

Módulo D1 (AC0, AC1, AC2, AC3, AC4), 40 h

AC0: Hardware, Software, sistema operativo y redes, 12 h.

Contenidos 0.1 a 0.4:

- 0.1 Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles, 2 h.
- 0.2 Escritorio de Windows, 1 h.
- 0.3 Menú "Inicio", 1 h.
- 0.4 Programas básicos, 8 h.

AC1: Alfabetización en información y datos (Área 1 DigComp), 12 h.

Contenidos 1.1 a 1.3:

- 1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de internet, 1 h.
- 1.2 Navegadores web, 5 h.
- 1.3 Búsqueda de información, 6 h.

AC2: Comunicación y colaboración online (Área 2 DigComp), 10 h.

Contenidos 2.1:

- Plataformas de aprendizaje en línea, 10 h.
- 2.1.1 Moodle (LMS), 8 h.
- 2.1.2 Canal YouTube SNE/NL), 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales (Área 3 DigComp), 2 h.

Contenidos 3.1:

- 3.1 Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx, jpg, gif, png, etc.), 2 h.

AC4: Seguridad en la red (Área 3 DigComp), 4 h

Contenidos 4.1 y 4.2:

- 4.1 La seguridad en Internet, 2h.
- 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad, 2h.

AC5 "Resolución de problemas" (Área 5 DigComp), 0 h

Módulo D2 (AC0, AC1, AC2, AC3, AC4), 40h

Extensión y profundización módulo 1.

AC0: Hardware, Software, sistema operativo y redes, 6 h

Contenidos 0.5 a 0.7:

0.5 Gestión de archivos y carpetas, 2 h.

0.6 Configuración básica del sistema operativo, 2 h.

0.7 Conexión de dispositivos, 2 h.

AC1: Alfabetización en información y datos (Área 1 DigComp), 8 h

Contenidos 1.4 a 1.6:

Técnicas avanzadas de búsqueda, 2 h.

1.5 Curación de contenidos, 2 h.

1.6 Almacenamiento y recuperación de contenido digital, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online (Área 2 DigComp), 10 h

Contenidos 2.2 a 2.4:

2.2 Comunicación por tecnología digital, 4 h.

2.3 El correo electrónico, 2 h.

2.4 Videoconferencias básicas, 4 h.

AC3: Creación de contenidos digitales (Área 3 DigComp), 14 h

Contenidos 3.2 y 3.3:

3.2 Herramientas ofimáticas básicas, 8 h.

3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas, 6 h.

AC4: Seguridad en la red (Área 3 DigComp), 2 h

Contenidos 4.3:

4.3 Rutinas para una navegación segura, 2 h.

AC5: Resolución de problemas (Área 5 DigComp), 0 h

-

Módulo 3 (AC1, AC2, AC3, AC4, AC5), 40 h

Extensión y profundización de módulos anteriores.

La competencia digital como destreza: conocimientos + habilidades + actitudes digitales.

Uso de conocimientos, habilidades y actitudes digitales en la resolución de problemas en los dispositivos, y uso de conocimientos, habilidades y actitudes digitales en la resolución de problemas en comunicaciones online.

AC0: Hardware, Software, sistema operativo y redes, 0 h.

AC1: Alfabetización en información y datos (Área 1 DigComp), 4 h.

Contenidos 1.7:

1.7 Almacenamiento de contenido en la nube, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online (Área 2 DigComp), 10 h.

Contenidos 2.5 a 2.7:

2.5 Compartir información. Herramientas colaborativas, 4 h.

2.6 Normas de conducta y peligros, 4 h.

2.7 Gestión de la identidad digital. La imagen personal en internet, 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales (Área 3 DigComp), 12 h.

Contenidos 3.4 a 3.6:

3.4 Creación de contenidos digitales básicos, 6 h.

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados, 4 h.

3.6 Derechos de autor y licencias, 2 h.

AC4: Seguridad en la red (Área 4 DigComp), 8 h.

Contenidos 4.4 a 4.7:

4.4 Malware, 2 h.

4.5 Protección de los dispositivos, 4 h.

4.6 Protección del dispositivo móvil, 1 h.

4.7 Protección de la red de datos, 1 h.

AC5: Resolución de problemas (Área 5 DigComp), 6 h.

Contenidos 5.1 y 5.2:

5.1 Mantenimiento del sistema operativo, 4 h.

5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, 2 h.

Módulo 1 Competencia Clave Digital N2 (M1)

Módulo 2 Competencia Clave Digital N2 (M2)

Módulo 3 Competencia Clave Digital N2 (M3)

Anexo 4. Competencia clave Digital N2. Niveles de Aptitud

AC0: HARDWARE, SOFTWARE, SISTEMA OPERATIVO Y REDES

Competencia 0.0: Uso básico del sistema operativo

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Identificar y utilizar los componentes de un ordenador, y sus periféricos principales (monitor, teclado, ratón, etc.)
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Identificar y utilizar otros periféricos de entrada y/o salida de información habituales (escáner, cámaras digitales, memorias USB, etc.)
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Utilizar aplicaciones básicas del sistema operativo, como editores de texto, hojas de cálculo. Utilizar aplicaciones más avanzadas del sistema operativo, como herramientas de tratamiento de imágenes.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Crear, modificar, eliminar documentos, archivos y carpetas para desplazarse e interactuar con el sistema operativo. Utilizar aplicaciones avanzadas reproductores multimedia o navegadores de internet.

Competencia 0.1: Configuración del sistema operativo

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Identificar los diferentes sistemas operativos, y el software compatible con cada uno de ellos.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Identificar los diferentes sistemas de almacenamiento internos y externos, y gestionar información entre ellos.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Guardar archivos, documentos, fotos y música en unidades de almacenamiento internas (disco duro) y externas (CD, DVD, memorias USB, tarjetas de memoria extraíbles). Hacer copias de seguridad de archivos, documentos, fotos y música en unidades de almacenamiento en la nube.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Navegación por la arquitectura de ventanas, interfaz y menús del sistema operativo. Manejar estrategias para identificar y resolver problemas habituales de software y hardware.

AC1: ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN Y DATOS

Competencia 1: Navegación, búsqueda, filtrado de datos, info y contenido digital

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Identificar mis necesidades de información, encontrar datos, información y contenido a través de una simple búsqueda en entornos digitales, encontrar cómo acceder a estos datos, información y contenido y navegar entre ellos.</p> <p>Identificar estrategias simples de búsqueda personal.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Identificar mis necesidades de información, encontrar datos, información y contenido a través de una simple búsqueda en entornos digitales, encontrar cómo acceder a estos datos, información y contenido y navegar entre ellos.</p> <p>Identificar estrategias simples de búsqueda personal.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Explicar mis necesidades de información, realizar búsquedas bien definidas y rutinarias para encontrar datos, información y contenido en entornos digitales, explicar cómo acceder a ellos y navegar entre ellos.</p> <p>Explicar estrategias de búsqueda personal rutinarias y bien definidas.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Ilustrar las necesidades de información, organizar las búsquedas de datos, información y contenido en entornos digitales, describir cómo acceder a estos datos, información y contenido, y navegar entre ellos.</p> <p>Organizar estrategias de búsqueda personal</p>

Competencia 2: Evaluación de datos, información y contenido digital

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Identificar mis necesidades de información, encontrar datos, información y contenido a través de una simple búsqueda en entornos digitales, encontrar cómo acceder a estos datos, información y contenido y navegar entre ellos.</p> <p>Identificar estrategias simples de búsqueda personal.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Identificar mis necesidades de información, encontrar datos, información y contenido a través de una simple búsqueda en entornos digitales, encontrar cómo acceder a estos datos, información y contenido y navegar entre ellos.</p> <p>Identificar estrategias simples de búsqueda personal.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Explicar mis necesidades de información, realizar búsquedas bien definidas y rutinarias para encontrar datos, información y contenido en entornos digitales, explicar cómo acceder a ellos y navegar entre ellos.</p> <p>Explicar estrategias de búsqueda personal rutinarias y bien definidas.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Ilustrar las necesidades de información, organizar las búsquedas de datos, información y contenido en entornos digitales, describir cómo acceder a estos datos, información y contenido, y navegar entre ellos.</p> <p>Organizar estrategias de búsqueda personal</p>

Competencia 3: Gestión de datos, información y contenido digital

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Identificar mis necesidades de información, encontrar datos, información y contenido a través de una simple búsqueda en entornos digitales, encontrar cómo acceder a estos datos, información y contenido y navegar entre ellos.</p> <p>Identificar estrategias simples de búsqueda personal.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Identificar mis necesidades de información, encontrar datos, información y contenido a través de una simple búsqueda en entornos digitales, encontrar cómo acceder a estos datos, información y contenido y navegar entre ellos.</p> <p>Identificar estrategias simples de búsqueda personal.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Explicar mis necesidades de información, realizar búsquedas bien definidas y rutinarias para encontrar datos, información y contenido en entornos digitales, explicar cómo acceder a ellos y navegar entre ellos.</p> <p>Explicar estrategias de búsqueda personal rutinarias y bien definidas.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Ilustrar las necesidades de información, organizar las búsquedas de datos, información y contenido en entornos digitales, describir cómo acceder a estos datos, información y contenido, y navegar entre ellos.</p> <p>Organizar estrategias de búsqueda personal</p>

AC2: COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

Competencia 4: Interacción a través de tecnologías digitales

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Seleccionar tecnologías digitales simples para interactuar.</p> <p>Identificar medios de comunicación sencillos y apropiados para un contexto dado.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Seleccionar tecnologías digitales simples para interactuar.</p> <p>Identificar medios de comunicación sencillos y apropiados para un contexto dado</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Realizar interacciones rutinarias y bien definidas con tecnologías digitales.</p> <p>Seleccionar medios de comunicación digital apropiados, rutinarios y bien definidos para un contexto dados</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Seleccionar una variedad de tecnologías digitales para interactuar.</p> <p>Seleccionar una variedad de medios de comunicación digital apropiados para un contexto dado.</p>

Competencia 5: Compartir a través de tecnologías digitales

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Reconocer tecnologías digitales sencillas y apropiadas para compartir datos, información y contenido digital.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Identificar prácticas sencillas de referencia y atribución.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Reconocer tecnologías digitales sencillas y apropiadas para compartir datos, información y contenido digital.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Identificar prácticas simples de referencia y atribución.

Competencia 6: Compromiso con la ciudadanía a través de tecnologías digitales

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Identificar servicios digitales sencillos para participar en la sociedad.</p> <p>Puedo reconocer tecnologías digitales simples y apropiadas para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Identificar servicios digitales sencillos para participar en la sociedad.</p> <p>Reconocer tecnologías digitales sencillas y apropiadas para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Seleccionar servicios digitales bien definidos y rutinarios para participar en la sociedad.</p> <p>Explicar tecnologías digitales apropiadas bien definidas y rutinarias para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Seleccionar servicios digitales para participar en la sociedad.</p> <p>Discutir tecnologías digitales apropiadas para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>

Competencia 7: Colaboración a través de tecnologías digitales

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Identificar servicios digitales sencillos para participar en la sociedad.</p> <p>Puedo reconocer tecnologías digitales simples y apropiadas para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Identificar servicios digitales sencillos para participar en la sociedad.</p> <p>Reconocer tecnologías digitales sencillas y apropiadas para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Seleccionar servicios digitales bien definidos y rutinarios para participar en la sociedad.</p> <p>Indicar tecnologías digitales apropiadas bien definidas y rutinarias para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Seleccionar servicios digitales para participar en la sociedad.</p> <p>Discutir tecnologías digitales apropiadas para empoderarme y participar en la sociedad como ciudadano.</p>

Competencia 8: Netiqueta

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Diferenciar normas de comportamiento simples y conocimientos prácticos al utilizar tecnologías digitales e interactuar en entornos digitales.</p> <p>Elegir modos y estrategias de comunicación sencillos adaptados a una audiencia.</p> <p>Diferenciar aspectos simples de diversidad cultural y generacional a considerar en entornos digitales</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Diferenciar normas de comportamiento simples y conocimientos prácticos al utilizar tecnologías digitales e interactuar en entornos digitales.</p> <p>Elegir modos y estrategias de comunicación sencillos adaptados a una audiencia y diferenciar aspectos simples de diversidad cultural y generacional a considerar en entornos digitales</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>aclarar normas de comportamiento rutinarias y bien definidas y conocimientos técnicos al utilizar tecnologías digitales e interactuar en entornos digitales.</p> <p>Expresar estrategias de comunicación rutinarias y bien definidas adaptadas a una audiencia.</p> <p>Describir aspectos de diversidad cultural y generacional bien definidos y rutinarios en entornos digitales.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Discutir las normas de comportamiento y los conocimientos técnicos al utilizar tecnologías digitales e interactuar en entornos digitales.</p> <p>Discutir estrategias de comunicación para una audiencia. Discutir aspectos de la diversidad cultural y generacional a considerar en entornos digitales.</p>

Competencia 9: Gestión de la identidad digital

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	identificar una identidad digital, describir formas sencillas de proteger mi reputación en línea, reconocer datos simples que produzco a través de herramientas, entornos o servicios digitales.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Identificar una identidad digital, describir formas sencillas de proteger mi reputación en línea, reconocer datos simples que produzco a través de herramientas, entornos o servicios digitales.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Discriminar una gama de identidades digitales rutinarias y bien definidas, explicar formas rutinarias y bien definidas de proteger mi reputación en línea. describir datos bien definidos que produzco habitualmente a través de herramientas, entornos o servicios digitales.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Mostrar una variedad de identidades digitales específicas, discutir formas específicas de proteger mi reputación en línea, manipular los datos que produzco a través de herramientas, entornos o servicios digitales.

AC3: CREACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL

Competencia 10: Desarrollo de contenido digital

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	identificar formas de crear y editar contenido simple en formatos simples, elegir cómo me expreso a través de la creación de medios digitales sencillos.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	identificar formas de crear y editar contenido simple en formatos simples, elegir cómo me expreso a través de la creación de medios digitales sencillos.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	indicar formas de crear y editar contenido bien definido y de rutina en formatos bien definidos y de rutina, expresarme a través de la creación de medios digitales bien definidos y rutinarios.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	indicar formas de crear y editar contenido en diferentes formatos, expresarme a través de la creación de medios digitales.

Competencia 11: Integración y reelaboración de contenidos digitales

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Seleccionar formas de modificar, refinar, mejorar e integrar elementos simples de nuevo contenido e información para crear nuevos y originales.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Seleccionar formas de modificar, refinar, mejorar e integrar elementos simples de nuevo contenido e información para crear nuevos y originales
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Explicar formas de modificar, refinar, mejorar e integrar elementos bien definidos de nuevo contenido e información para crear nuevos y originales.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Discutir formas de modificar, refinar, mejorar e integrar nuevos contenidos e información para crear nuevos y originales.

Competencia 12: Copyright y licencias

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Identificar reglas simples de derechos de autor y licencias que se apliquen a los datos, la información digital y el contenido.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Identificar reglas simples de derechos de autor y licencias que se apliquen a los datos, la información digital y el contenido.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Indicar reglas de derechos de autor y licencias bien definidas y de rutina que se apliquen a los datos, la información digital y el contenido.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Discutir las reglas de derechos de autor y licencias que se aplican a la información y el contenido digitales.

Competencia 13: Programación

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Enumerar instrucciones simples para que un sistema informático resuelva un problema simple o realice una tarea simple.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Enumerar instrucciones simples para que un sistema informático resuelva un problema simple o realice una tarea simple.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Dar instrucciones bien definidas y de rutina para que un sistema informático resuelva problemas de rutina o realice tareas de rutina.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Enumerar instrucciones para que un sistema informático resuelva un problema determinado o realice una tarea específica.

AC4: SEGURIDAD

Competencia 14: Protección de dispositivos

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	identificar formas sencillas de proteger mis dispositivos y contenido digital, y diferenciar riesgos y amenazas simples en entornos digitales, elegir medidas de seguridad y protección sencillas identificar formas sencillas de tener debidamente en cuenta la fiabilidad y la privacidad.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	identificar formas sencillas de proteger mis dispositivos y contenido digital, y diferenciar riesgos y amenazas simples en entornos digitales, elegir medidas de seguridad y protección sencillas identificar formas sencillas de tener debidamente en cuenta la fiabilidad y la privacidad.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Indicar formas bien definidas y rutinarias de proteger mis dispositivos y contenido digital, y diferenciar riesgos y amenazas rutinarios y bien definidos en entornos digitales, seleccionar medidas de seguridad y protección rutinarias y bien definidas. Indicar formas bien definidas y rutinarias de tener debidamente en cuenta la fiabilidad y la privacidad
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Organizar formas de proteger mis dispositivos y contenido digital. Diferenciar riesgos y amenazas en entornos digitales, seleccionar medidas de seguridad y protección.

Competencia 15: Protección de los datos personales y privacidad

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Seleccionar formas sencillas de proteger mis datos personales y mi privacidad en entornos digitales.</p> <p>Identificar formas sencillas de usar y compartir información de identificación personal mientras me protejo a mí y a otros de daños.</p> <p>Identificar declaraciones sencillas de política de privacidad sobre cómo utilizar datos personales en servicios digitales.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Seleccionar formas sencillas de proteger mis datos personales y privacidad en entornos digitales.</p> <p>Identificar formas sencillas de usar y compartir información personal mientras me protege a mí y a otros de daños.</p> <p>Identificar declaraciones sencillas de política de privacidad sobre cómo se utilizan los datos personales en los servicios digitales.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Explicar formas rutinarias y bien definidas de proteger mis datos personales y mi privacidad en entornos digitales, y Explicar formas rutinarias y bien definidas de usar y compartir información de identificación personal mientras me protejo a mí y a los demás de daños.</p> <p>Indicar declaraciones de política de privacidad rutinarias y bien definidas sobre cómo se utilizan los datos personales en los servicios digitales.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Discutir formas de proteger mis datos personales y mi privacidad en entornos digitales.</p> <p>Discutir formas de usar y compartir información de identificación personal mientras nos protegemos a mí y a otros de daños.</p> <p>Indicar declaraciones de política de privacidad sobre cómo se utilizan los datos personales en los servicios digitales.</p>

Competencia 16: Protección de la salud y el bienestar

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Diferenciar formas sencillas de evitar riesgos para la salud y amenazas al bienestar físico y psicológico al utilizar tecnologías digitales.</p> <p>Seleccionar formas sencillas de protegerme de posibles peligros en entornos digitales.</p> <p>Identificar tecnologías digitales simples para el bienestar social y la inclusión social.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Diferenciar formas sencillas de evitar riesgos para la salud y amenazas al bienestar físico y psicológico al utilizar tecnologías digitales.</p> <p>Seleccionar formas sencillas de protegerme de posibles peligros en entornos digitales.</p> <p>Identificar tecnologías digitales simples para el bienestar social y la inclusión social.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Explicar formas bien definidas y rutinarias de cómo evitar los riesgos para la salud y las amenazas al bienestar físico y psicológico al utilizar tecnologías digitales.</p> <p>seleccionar formas bien definidas y rutinarias para protegerme de los peligros en los entornos digitales.</p> <p>indicar tecnologías digitales rutinarias y bien definidas para el bienestar social y la inclusión social.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Explicar formas de evitar amenazas a mi salud física y psicológica relacionadas con el uso de la tecnología. Seleccionar formas de protegerse a sí mismo y a los demás de los peligros en los entornos digitales.</p> <p>Debatir sobre tecnologías digitales para el bienestar y la inclusión social.</p>

Competencia 17: Protección del medio ambiente

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Reconocer los impactos ambientales simples de las tecnologías digitales y su uso.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Reconocer los impactos ambientales simples de las tecnologías digitales y su uso.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Indicar impactos ambientales rutinarios y bien definidos de las tecnologías digitales y su uso.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Discutir formas de proteger el medio ambiente del impacto de las tecnologías digitales y su uso.

AC5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Competencia 18: Resolución de problemas técnicos

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	Identificar problemas técnicos simples al operar dispositivos y usar entornos digitales, e Identificar soluciones sencillas para resolverlos.
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	Identificar problemas técnicos simples al operar dispositivos y usar entornos digitales, e Identificar soluciones sencillas para resolverlos.
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	Indicar problemas técnicos rutinarios y bien definidos al operar dispositivos y usar entornos digitales, y seleccione soluciones rutinarias y bien definidas para ellos.
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	Diferenciar los problemas técnicos al operar dispositivos y usar entornos digitales, y seleccionar soluciones para ellos.

Competencia 19: Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Identificar necesidades y reconocer herramientas digitales simples y posibles respuestas tecnológicas para resolver esas necesidades.</p> <p>Elegir formas sencillas de ajustar y personalizar los entornos digitales a sus necesidades personales. evaluar las necesidades</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Identificar necesidades y reconocer herramientas digitales simples y posibles respuestas tecnológicas para resolver esas necesidades.</p> <p>Elegir formas sencillas de ajustar y personalizar los entornos digitales a sus necesidades personales. evaluar las necesidades</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Indicar necesidades rutinarias y bien definidas, y seleccionar herramientas digitales rutinarias y bien definidas y posibles respuestas tecnológicas para resolver esas necesidades.</p> <p>Seleccionar formas rutinarias y bien definidas para ajustar y personalizar los entornos digitales a las necesidades personales.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Explicar las necesidades y seleccionar herramientas digitales y posibles respuestas tecnológicas para resolver esas necesidades.</p> <p>Seleccionar formas de ajustar y personalizar los entornos digitales a las necesidades personales.</p> <p>Aplicar diferentes herramientas digitales y posibles respuestas tecnológicas para resolver esas necesidades. utilizar diferentes formas de ajustar y personalizar los entornos digitales a las necesidades personales.</p>

Competencia 20: Uso creativo de tecnologías digitales

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Innovar procesos y productos</p> <p>Seguir el procesamiento cognitivo simple individual y colectivamente para comprender y resolver problemas conceptuales simples y situaciones problemáticas en entornos digitales.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Innovar procesos y productos</p> <p>Seguir el procesamiento cognitivo simple individual y colectivamente para comprender y resolver problemas conceptuales simples y situaciones problemáticas en entornos digitales.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Seleccionar herramientas y tecnologías digitales que puedan utilizarse para crear conocimientos bien definidos y procesos y productos innovadores bien definidos.</p> <p>Participar individual y colectivamente en algún procesamiento cognitivo para comprender y resolver problemas conceptuales rutinarios y bien definidos y situaciones problemáticas en entornos digitales.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Diferenciar las herramientas y tecnologías digitales que se pueden utilizar para crear conocimiento e innovar procesos y productos.</p> <p>Participar individual y colectivamente en el procesamiento cognitivo para comprender y resolver problemas conceptuales y situaciones problemáticas en entornos digitales.</p>

Competencia 21: Identificación de las brechas de competencia digital

Nivel de aptitud	Indicadores de logro
A nivel básico y con orientación, puedo	<p>Reconocer dónde debe mejorarse o actualizarse mi propia competencia digital.</p> <p>identificar dónde buscar oportunidades para el autodesarrollo y mantenerse al día con la evolución digital.</p>
A nivel básico y con autonomía y orientación adecuada cuando sea necesario, puedo	<p>Reconocer dónde debe mejorarse o actualizarse mi propia competencia digital.</p> <p>identificar dónde buscar oportunidades para el autodesarrollo y mantenerse al día con la evolución digital.</p>
Por mi cuenta y resolviendo problemas sencillos, puedo	<p>Explicar dónde se debe mejorar o actualizar mi competencia digital,</p> <p>Indicar dónde buscar oportunidades bien definidas para el autodesarrollo y mantenerse al día con la evolución digital.</p>
De manera independiente, de acuerdo con mis propias necesidades, y resolviendo problemas bien definidos y no rutinarios, puedo	<p>Discutir sobre dónde se debe mejorar o actualizar mi competencia digital,</p> <p>Indicar cómo apoyar a otros para desarrollar su competencia digital.</p> <p>Indicar dónde buscar oportunidades de autodesarrollo y mantenerse al día con la evolución digital.</p>

Anexo 5. Actividades Prácticas de Aprendizaje (APC)

Actividad Práctica de Competencias. Competencia Clave Digital N2. Módulo 1 (APC CCDN2 M1)

Contenidos 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 Área de Competencias 0 Hardware, software, sistema operativo y redes:

20 puntos

Contenidos 1.1, 1.2, 1.3 del Área de Competencias 1 Alfabetización en información y datos:

20 puntos

Contenidos 2.1 del Área de Competencias 2 Comunicación y colaboración:

20 puntos

Contenidos 3.1 del Área de Competencias 3 Creación de contenidos digitales:

20 puntos

Contenidos 4.1, 4.2 del Área de Competencias 4 Seguridad en la red:

20 puntos

Contenidos del Área de Competencias 5 Resolución de problemas:

0 puntos

Actividad Práctica de Competencias. Competencia Clave Digital N2. Módulo 2 (APC CCDN2 M2)

Contenidos 0.5, 0.6, 0.7 del Área de Competencias 0 Hardware, software, sistema operativo y redes:

20 puntos

Contenidos 1.4, 1.5, 1.6 del Área de Competencias 1 Alfabetización en información y datos:

20 puntos

Contenidos 2.2, 2.3, 2.4 del Área de Competencias 2 Comunicación y colaboración:

20 puntos

Contenidos 3.2, 3.3 del Área de Competencias 3 Creación de contenidos digitales:

20 puntos

Contenidos 4.3 del Área de Competencias 4 Seguridad en la red:

20 puntos

Contenidos del Área de Competencias 5 Resolución de problemas:

0 puntos

Actividad Práctica de Competencias. Competencia Clave Digital N2. Módulo 3 (APC CCDN2 M3)

Contenidos del Área de Competencias 0 Hardware, software, sistema operativo y redes:
0 puntos

Contenidos 1.7 del Área de Competencias 1 Alfabetización en información y datos:
20 puntos

Contenidos 2.5, 2.6, 2.7 del Área de Competencias 2 Comunicación y colaboración:
20 puntos

Contenidos 3.4, 3.5, 3.6 del Área de Competencias 3 Creación de contenidos digitales:
20 puntos

Contenidos 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 del Área de Competencias 4 Seguridad en la red:
20 puntos

Contenidos 5.1, 5.2 del Área de Competencias 5 Resolución de problemas:
10 puntos

Actividad Práctica de Competencias. Competencia Clave Digital N2. (APC CCDN2)

Contenidos 0.1 a 0.7 del Área de Competencias 0 Hardware, software, sistema operativo y redes:
10 puntos

Contenidos 1.1 a 1.7 del Área de Competencias 1 Alfabetización en información y datos:
20 puntos

Contenidos 2.1 a 2.7 del Área de Competencias 2 Comunicación y colaboración:
20 puntos

Contenidos 3.1 a 3.6 del Área de Competencias 3 Creación de contenidos digitales:
20 puntos

Contenidos 4.1 a 4.7 del Área de Competencias 4 Seguridad en la red:
20 puntos

Contenidos 5.1 y 5.2 del Área de Competencias 5 Resolución de problemas:
10 puntos

Anexo 6. Estructura de la formación del Aula Virtual

En cada uno de los tres módulos de Competencia Clave Digital N2 hay un paquete SCORM para trabajar cada uno de los contenidos que se trabajan. La estructura es similar en todos ellos.

- ▶ La primera actividad es un *esquema del módulo*, con sus áreas de competencias y contenidos, y marcamos el contenido que se va a trabajar en esa sesión.
- ▶ La segunda actividad se llama *¡Empezamos!*

El objetivo es plantearles ideas que vamos a ver en esa sesión, para que se pregunten a sí mismos si los conocen o no, y les propongo que después de la sesión los volvemos a ver.

- ▶ La tercera actividad es un *video explicativo del contenido*. Este video lo puede descargar.
- ▶ La cuarta actividad es un *documento pdf del contenido*. Es un pdf interactivo que les permite buscar palabras, imprimirlo, descargarlo, etc.
- ▶ La quinta actividad se llama *¡Ya estamos!*

Son actividades interactivas (juegos, videos, etc.) diferentes en cada contenido, para que fijen los contenidos que hemos trabajado, para que les sea más fácil hacer el cuestionario SCORM, que es la actividad que acredita que ha superado los contenidos de esta sesión.

- ▶ La sexta actividad es *Dame tu opinión en ¡3, 2, 1!*

Se propone que dediquen unos minutos a pensar que les ha gustado, qué han aprendido y qué dudas tienen de esa sesión, porque reflexionar sobre lo que nos interesa nos puede abrir horizontes profesionales.

- ▶ La última actividad es un Cuestionario SCORM sobre los conceptos trabajados en esta sesión de formación en Competencia Digital N2.

Recoge evidencias de que han adquirido las competencias digitales que trabajamos en esa sesión. Se registra en Moodle. He marcado un 80 % de aciertos para superar el contenido. Sin límite de intentos.

- ▶ Al finalizar un módulo de formación en Competencia Clave Digital N2 hemos creado un bloque de repaso, que contiene un documento resumen con todos los contenidos trabajados, y actividades interactivas de repaso de cada una de las áreas de competencias.
- ▶ Después hay un bloque con enlaces para que realicen APC de ejemplo, similares a la que realizarán para certificar ese módulo de formación en competencia clave Competencia Digital N2.